

MEMES, UMA VIRADA PERFORMATIVA DIGITAL INAUGURADA PELA MONALISA

MEMES, A DIGITAL PERFORMATIVE TURN INAUGURATED BY MONALISA

Julyana Aleixo Fragoso

Universidade Federal de Goiás, Brasil

julyanaaleixo@ufg.br

Resumo

O artigo aborda o movimento e linguagem dos memes a partir dos estudos culturais, tendo como base o texto de Benjamin “A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica” (1936), que trata da apropriação cultural e popularização das obras de arte. A Monalisa de Leonardo da Vinci é o objeto de arte central que transita por várias percepções sociais, desde o aumento do seu “valor expositivo”, passando pelo movimento de vanguarda dadaísta, até se tornar um meme digital. Apresenta-se as influências herdadas pela linguagem memética, como a irreverência e ousadia de Marcel Duchamp, juntamente com os conceitos de *pathosformel* ou “estado de espírito”, de Aby Warburg. Os memes digitais tiveram sua história construída em um tempo acelerado pela internet, mediante aplicativos e redes sociais, mas se diferenciam pelo fato de surgirem e persistirem a partir de movimentos sociais. Tanto criadores quanto receptores colaboram para a disseminação dos memes, inclusive trocando de papéis, as pessoas atuam nesse ciclo performando no ambiente digital.

Palavras-chave: Meme Monalisa, performances digitais, Walter Benjamin, Aby Warburg.

Abstract

The article addresses the movement and language of memes from cultural studies, based on Benjamin’s text “The work of art in the era of technical reproducibility” (1936), which deals with the cultural appropriation and popularization of works of art. Leonardo da Vinci’s Mona Lisa is the central art object that moves through various social perceptions, from the increase in its “exhibitive value”, through the avant-garde Dadaist movement, to becoming a digital meme. The influences inherited by memetic language are presented, such as the irreverence and boldness of Marcel Duchamp, together with

the concepts of pathosformel or “state of mind”, by Aby Warburg. Digital memes had their history built in a time accelerated by the internet, through applications and social networks, but they differ in that they emerged and persisted from social movements. Both creators and recipients collaborate to disseminate memes, including exchanging roles, people act in this cycle by performing in the digital environment.

Keywords: Meme Monalisa, digital performances, Walter Benjamin, Aby Warburg.

INTRODUÇÃO

A expressão “virada performativa” sugere um novo direcionamento da cultura que repensa o lugar da arte e comportamento, a partir do qual podem surgir novas justificativas, sentidos e, conseqüentemente, expressões identitárias e relações de poder. Nesse sentido, os memes são a nova inclusão no universo das performances em meio digital. São eles, os grandes resistentes da cultura normativa, pois contam com a imprevisibilidade e audácia de seus criadores, assim como a virada performativa da década de 60. Conforme Erika Fischer (2008, p. 26) a virada performativa foi responsável pela mudança de paradigma da relação entre observador e observado, artista e público, sujeito e objeto, significante e significado. A autora define o artista como

O sujeito criador de artefato distinto, fixo e transferível que existe independentemente de seu criador. Essa condição permite ao observador, sujeito 2, torná-lo objeto de sua percepção e interpretação (Fisher, 2008, p. 27, *tradução nossa*).

Desta forma, o observador pode descobrir e vivenciar experiências, saindo do lugar de mero espectador. Interrelacionando essa nova perspectiva de performatividade à lógica de propagação dos memes, pode-se entender a “virada performativa digital” mencionada neste artigo, pois os memes passam por etapas, como: 1- Apropriar-se de um objeto criado por outro sujeito, 2- fazer intervenções recriando o objeto a partir do seu olhar, 3- rerepresentar esse objeto compartilhando novamente. Este ciclo de produção e recepção se repete, o lugar do artista (criador do meme) e público (receptor do meme) se alterna em um movimento que formula novos discursos, experiências, constrói espaços de afinidades *on-line*, permitindo, assim, a continuidade do meme.

MONALISA: DA ARTE AOS MEMES

Os memes se tornaram descendentes digitais da cultura e quando o tema é arte, uma das maiores protagonistas é a Monalisa, a personagem do quadro pintado por Leonardo da Vinci entre os anos 1503 e 1506, que passou a ser exposto no museu do Louvre desde 1797. Hoje, a obra se tornou um ícone do Louvre, uma atração que deixou o

metro quadrado do museu mais disputado pelo público, pois todos buscam registrar suas *selfies*.¹ Contemplar a obra de arte ou “aura” como Walter Benjamin (1936) se referiu no artigo *A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica*,² tornou-se uma difícil missão quando o assunto é a obra MonaLisa. O conceito de “aura” para Benjamin está relacionado a singularidade da obra, ela sendo única, possui autenticidade artística que conectaria com o momento histórico. A “aura” é o que dá a vida na arte, e isso, só poderia ser sentido estando em modo presencial. Nas palavras de Benjamin, a “aura”:

É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, [...] significa respirar a aura dessas montanhas (Benjamin, 1969, p. 170).

A reprodutibilidade técnica referida por Benjamin foi abordada em meio a Revolução Industrial, tendo em vista a reprodução em massa. Para Benjamin, a reprodutibilidade técnica afetou a “aura”, mas também, significou progresso, principalmente no campo as artes gráficas, conforme ele descreve:

Conhecemos as gigantescas transformações provocadas pela imprensa - a reprodução técnica da escrita. [...]. A xilogravura, na Idade Média, segue-se a estampa em cobre e a água forte, assim como a litografia, no início do século XX. [...] **Dessa forma as artes gráficas adquiriram os meios de ilustrar a vida cotidiana.** Graças à litografia, elas começaram a situar-se no mesmo nível da imprensa. Mas a litografia ainda estava em seus primórdios, quando foi ultrapassada pela fotografia. **Pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais importantes, que agora cabiam unicamente ao olho. Como o olho apreende mais depressa do que a mão desenha, o processo de reprodução das imagens experimentou tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral.** (Benjamin, 1985, p. 166-167, *grifo nosso*)

Segundo Benjamin, a fotografia foi principal marco que proporcionou a democratização da arte, aproximando a obra do povo, mas retirando a “aura” do objeto de arte, tornando explícita a dialética da reprodutibilidade técnica, em que o “valor de culto” é substituído pelo “valor expositivo”, ou seja, “à medida que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas” (Benjamin, 1994, p. 173). Benjamin estava à frente de seu tempo quando percebeu as consequências da reprodutibilidade técnica em aproximar a arte da população, mas, ainda assim, exercia um olhar positivista, pois a arte se tornava descentralizada. Porém, o consumo

1 Fotografia que alguém tira de si mesmo, geralmente utilizando um celular, para divulgar em redes sociais. Fonte: <https://www.dicio.com.br/selfies/>.

2 Benjamin começou a escrever em 1936, mas só foi publicado em 1955. No Brasil, o texto foi publicado em 1969, na coleção *Os Pensadores*, da Abril Cultural. Fonte: http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/02_babel/textos/benjamin-obra-de-arte-1.pdf

da arte incentivada pela indústria cultural gerou um sufocamento do significado da arte, causando o distanciamento da “atitude crítica”:

Quanto mais se reduz a significação social de uma arte, maior fica a distância, no público, entre a atitude de fruição e a atitude crítica, como se evidencia com o exemplo da pintura. Desfruta-se o convencional, sem criticá-lo, critica-se o que é novo, sem desfrutá-lo (Benjamin, 1935, p. 188).

Isso reforça o padrão capitalista que se preocupa em vender, cuja premissa é seduzir o consumidor. Chauí (2005) escreve que

ao fazer essa apropriação, a indústria cultural não só vai eliminando os aspectos críticos, inovadores e polêmicos das obras, mas vai também as transformando em moda, isto é, em algo passageiro que deve vender muito enquanto é novo e, a seguir, desaparecer sem deixar rastro (Chauí, 2005, p. 191, *apud* Vieira, 2013, p. 34).

Figura 1 - Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919. Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/L.H.O.O.Q.>

A respeito da Monalisa, pode-se dizer que a evolução da reprodutibilidade técnica a tornou uma das obras de artes mais apropriada pela indústria cultural, imprimindo-a em diversos produtos e *souvenirs*. Mas, foi Marcel Duchamp, um dos maiores representantes do dadaísmo,³ o primeiro a “destruir” a Monalisa em prol de sua criação. Assim como o

3 Movimento artístico do século XX, que propunha o fim da estética, indo contra todas as regras e tradições. Experimentavam a liberdade, buscavam escandalizar, valorizavam a “antiarte”. Começou pela literatura, artes gráficas, chegando até ao cinema. Defendiam o absurdo, ilógico e irracional, por isso, foram os antecessores do surrealismo.

movimento dos memes, o artista se apropriou da obra reproduzida em um cartão postal, desenhou um bigode, um cavanhaque e atribuiu um título: L.H.O.O.Q. A sigla em francês tem pronúncia: “Elle a chaud au cul”, que em português seria “Ela tem um rabo quente”⁴ (Figura 1). O movimento de vanguarda buscava colocar as obras de arte no centro de um escândalo público, fugindo da contemplação e caminhando para a especulação.

O dadaísmo ou dadá⁵ surgiu em meio a Primeira Guerra Mundial, a violência dos confrontos influenciaram no senso estético dos artistas, que resolveram expressar o desprezo pelos valores culturais. Benjamin (1936) descreve o dadaísmo como:

Os seus poemas são ‘uma salada de palavras’ que contêm obscenidades e os detritos verbais que é possível conceber. Não é diferente o panorama das suas pinturas em que colam botões ou bilhetes de transportes (Benjamin, 1936, XIV).

Os dadaístas ficaram conhecidos pelos *readymades*, que são objetos do cotidiano escolhidos aleatoriamente, que sofrem uma leve intervenção do artista tornando-os obra de arte. Foi assim que Duchamp apresentou um urinol como peça artística, na exposição organizada por artistas independentes em Nova Iorque. Ele não buscava comercializar suas obras, mas sim transformá-las em protestos à arte acadêmica, tornando-as o menos contemplativas possível.

Benjamin entende as manifestações dadaístas como uma “distração intensa” que transformavam a obra em escândalo e, isso atraía a atenção da massa.

As massas procuram na obra de arte distração, enquanto o conhecedor a aborda com recolhimento. Para as massas, a obra de arte seria o objeto de diversão, e para o conhecedor, objeto de devoção (Benjamin, 1935, p. 192).

Mediante os conceitos fundamentais do dadaísmo, pode-se dizer, que o movimento de vanguarda foi o precursor dos memes digitais. Os memes de hoje seriam os descendentes digitais de Duchamp, que impulsionou a apropriação e reprodutibilidade técnica ao criar sua arte. Sendo assim, os memes digitais herdaram da linguagem dadaísta, a liberdade de expressão sem limites, sem regras e busca pela audiência,

4 Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/L.H.O.O.Q.>

5 Dadá é uma nova tendência da arte. [...] Dadá vem do dicionário. É bestialmente simples. Em francês quer dizer “cavalo de pau”. Em alemão: “Não me chateies, faz favor, adeus, até à próxima!” Em romeno: “Certamente, claro, tem toda a razão, assim é. Sim, senhor, realmente. Já tratamos disso.” E assim por diante. Uma palavra internacional. Apenas uma palavra e uma palavra como movimento. É simplesmente bestial. [...] Ao fazer dela uma tendência da arte, é claro que vamos arranjar complicações. Psicologia Dadá, literatura Dadá, burguesia Dadá e vós, excelentíssimo poeta, que sempre poetastes com palavras, mas nunca a palavra propriamente dita. Guerra mundial Dadá que nunca mais acaba, revolução Dadá que nunca mais começa.” Trecho do “Primeiro Manifesto Dadá”, de Hugo Ball (1886-1927), fundador do movimento, poeta, escritor, crítico, dramaturgo e filósofo. <https://www.uel.br/projetos/artetextos/textos/dada.htm>

criando comunicações que visam o “escândalo”. Como são divertidos, tornam-se a “distração” da massa, mas também, são julgados como subculturais e acabam por subestimar o papel do artista ou criador (muitos nem são identificados).

Tabela 1 – Sequência de memes da Monalisa selecionados da internet. Fonte: <https://br.pinterest.com/carlasantos0658/memes-monalisa/>.

Enquanto a indústria cultural transfigurou o universo das obras de artes, os memes tiveram sua disseminação e tempo acelerados pelo advento da internet, tornando o consumo e descarte ainda mais findável. Os memes podem rapidamente serem substituídos por outros, mesmo atingindo o efeito viral, desaparecem e ressurgem conforme os fluxos sociais. As plataformas digitais permitiram nivelar a distância entre

o criador (artista) e o público, como um tipo de performance, desde a qual um pode ocupar o lugar do outro. Pode-se observar o movimento de apropriação da Monalisa e rápida disseminação a partir das infinitas versões do meme, espalhadas pelas redes sociais, adaptadas aos mais diversos contextos. (Tabela 1).

Observa-se que os memes expõem os problemas e discussões do cotidiano, sem nenhuma preocupação com a composição harmônica, pois não se pretende deixá-los com aspecto agradável ou visual profissional. Na sequência acima, os textos e imagens se complementam conduzindo o meme a um terceiro sentido, ou seja, nem a imagem ou textos separados chegariam ao sentido final isolados. Esse é um formato de ideia muito utilizado por memes fotográficos e vão ao encontro do pensamento de Benjamin, que observa o uso da fotografia orientada à recepção de um sentido predeterminado:

não lhes é possível uma contemplação livre. Concomitantemente, as fotografias passam a receber legendas explicativas em jornais e revistas (Benjamin, 1936, p. 175).

Memes imagéticos, incluindo os que utilizam ou dispensam legenda, são criados utilizando o que Warburg (2010, *passim*) chamou de *pathosformel* que significa “fórmula da emoção”. O conceito lançado por Warburg a partir de seus estudos resultou no *Atlas Mnemosine* (atlas na memória), um projeto inacabado que reúne uma constelação de imagens criadas em diferentes épocas e sociedades, mas que representam o mesmo “estados de espírito”.

Apesar do longo intervalo de tempo, os painéis com fotografias, pinturas e desenhos apresentavam as experiências, vivências e sentimentos homogêneos, repetindo as emoções como uma “herança” do passado. Warburg chamou de fantasmas as representações que assombravam diferentes épocas, a violência de guerra foi um desses “fantasmas” presente em seus painéis. Observa-se que os memes utilizam na comunicação a *pathosformel* ou “fórmula da emoção” de Warburg para impactar o público, como acontece nos memes da Monalisa do Tabela 2, os “fantasmas” reaparecem com a finalidade de disseminar mensagens de guerra.

Fazendo um paralelo entre o exemplo da Monalisa com as reflexões de Benjamin, pode-se ter um novo olhar para os memes. Ainda que sejam identificados apenas como “zoeira”⁶ da internet, os memes são espalhados a partir da apropriação cultural, seus criadores almejam alcançar um alto valor expositivo, com mensagens de alto valor emocional, causando o efeito de “espetacularização” - conforme as suas

6 Aquilo que se faz com a intenção de ser engraçado, de provocar risos: os comentários sobre o presidente eram zoeira. Desordem; excesso de alvoroço; falta de ordem. Fonte: <https://www.dicio.com.br/zoeira/>.

raízes dadaístas, para serem disseminados ao maior número possível de público.

Tabela 2 – Sequência de memes da Monalisa com abordagem de guerra. Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/610660030699098866/>, <https://br.pinterest.com/pin/151996556153704030/>, <https://br.pinterest.com/pin/4503668370473698/>.

No entanto, o meme surge a partir de uma mobilização social.

o meme depende da participação e envolvimento de um ‘coletivo apaixonado’, e por isso não podem ser planejados e desenhados estrategicamente para uma audiência de massa, pois emergem sempre espontaneamente (Chagas, 2020, p. 261)

A linguagem cômica é uma característica própria dos memes que se mistura nas narrativas, críticas, problematizações cotidianas e políticas. Sobre os memes políticos, a pesquisadora Shifman (2014) descreve-os com três funções: (1) instrumentos de persuasão, (2) ação popular, e, (3) modos de expressão e discussão pública.⁷ Os memes políticos são utilizados como estratégias de comunicação política, criados como conteúdos midiáticos, podem viralizar, atingir grandes massas e mobilizá-las. Eles conseguem sintetizar pontos positivos ou negativos transformando-os em metáforas engraçadas por meio das imagens, como o exemplo do Figura 2 e 3. Um meme viralizado é considerado um elemento de persuasão, pois à medida que é exposto como opinião dos usuários nas redes sociais, causam um efeito de pressão e influência social.

Escolher a Monalisa, um ícone popular da arte já disseminado nas massas, para construção do meme brasileiro que levanta questões e movimentos políticos, encaminha a peça para tornar-se viral. Chagas (2020) descreve os memes políticos como

7 Shifman. L, 2014, *apud* Chagas. V, 2020, p. 262.

Figura 2 – Meme da Monalisa com críticas ao Bolsonaro. Fonte: https://www.google.com/imgres?q=monalisa%20bolsonaro&imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FFtoFdzuWcAUkmpN.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMarcianoBrito13%2Fstatus%2F1646634643687342081&docid=fO-Cp4nZuR-LIjM&tbnid=wA9Y_LelahdEbM&vet=12ahUKEwjKxZqbq6mIAxX8OrkGHegWNaUQM3oECGoQAA..i&w=553&h=693&hcb=2&ved=2ahUKEwjKxZqbq6mIAxX8OrkGHegWNaUQM3oECGoQAA#imgsrc=oRwCy-FKiNJ_E6M&imgdii=wA9Y_LelahdEbM

Figura 3 – Meme da Monalisa com críticas ao Bolsonaro. Fonte: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fih1.redbubble.net%2Fimage.3055391330.8174%2Fposter%2Csmall%2Cwall_texture%2Csquare_product%2C600x600.jpg&tbnid=7fIXQ434ILbi_M&vet=-10CBYQxiAoBmoXChMlwnPzrKupiAMVAAAAAB0AAAAAEAs..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.redbubble.com%2Fshop%2Fbolsonaro%2Bposters&docid=TFE-5jSUECc1YDM&w=600&h=600&itg=1&q=monalisa%20bolsonaro&ved=0CBYQxiAoBmoXChMlwnPzrKupiAMVAAAAAB0AAAAAEAs

fórmulas discursivas ou artefatos culturais [...] capazes de despertar ou demonstrar o engajamento político do sujeito, ou ainda socializá-lo com o debate público, através de uma linguagem metafórica e orientada à construção de um enredo ou enquadramento próprios que fazem uso da cultura popular (Chagas, 2020, p. 264).

Infelizmente, criam-se memes com discursos fascistas, sexistas e racistas, que se aproveitam da “estética memética” para disseminar rapidamente ideias preconceituosas. Benjamin chamou essa atitude de “estetização da arte”, pois utiliza-se da estética visual para propagar discursos violentos. “Todos os esforços para introduzir uma estética na política culminam num ponto: a guerra” (Benjamin, 1936, p. 195). Benjamin vincula “estetização da arte” ao fascismo, e em resposta, associa o comunismo à “politização da arte”, já que utilizava as mesmas técnicas de reprodução do fascismo (como o cinema e fotografia), mas sua mensagem combatia o autoritarismo, buscando retornar o olhar crítico, como um ato de resistência em meio à dominação. Diante o exposto, um mesmo tipo de meme pode apresentar diferentes caminhos políticos conforme são traçadas as suas narrativas.

CONCLUSÃO

Para a maioria das pessoas os memes são apenas “piadinhas” da internet sem nenhuma preocupação estética. Porém, estudos mostram que há uma linguagem própria do memes, com influência do movimento de vanguarda dadaísta, que desafiam as regras sociais buscando atrair olhares especuladores, tanto é, que os memes são conhecidos por serem “sem limites”. A reprodutibilidade técnica referenciada por Benjamin foi um fator determinante no modo de consumo das informações e disseminação da arte. A indústria cultural transformou pensamentos e percepções das obras de arte, trocando o valor de “culto” pelo valor “expositivo”. Benjamin apresenta a dialética evolutiva da evolução industrial cultural, que ao mesmo que aproxima a arte da população, também reduz seu senso crítico, pois os modismos culturais afastam da contemplação das obras de arte.

A evolução dos memes passa por caminhos semelhantes, como a apropriação cultural e a disseminação acelerada, resultantes da produção e compartilhamento dos memes de maneira facilitada pelos aplicativos e redes sociais na internet. Essas ferramentas digitais proporcionaram, tanto ao criador, quanto ao público, trocarem de papéis, repetindo o ciclo de reprodução e recepção.

O meme nasce desse movimento social, por isso, faz parte da cultura popular, são criados a partir de problemáticas e vivências do cotidiano adquirindo poder de persuasão e viraliza-

ção. Sabendo disso, vários memes políticos surgem com a intenção de demonstrar poder e movimentos de forças políticas. A *Monalisa*, obra de arte do pintor renascentista Leonardo da Vinci, acompanhou todas as etapas, desde a contemplação de sua “aura” a partir da qual poucas pessoas a conheciam, transitando pela apropriação imagética da indústria cultural e, conseqüentemente, ganho de popularidade, passando pela “degradação” da obra pelo artista dadaísta Marcel Duchamp, até se tornar um meme adaptado a diversos contextos.

Hoje, várias novas versões de memes da *Monalisa* surgem todos os dias nas redes sociais. A internet democratizou o acesso às informações e a facilidade dos aplicativos possibilitaram que, artistas ou não, apropriem-se de outras imagens para recriarem o conteúdo, conforme suas ideias e objetivos. O palco para divulgar o seu objeto é a rede social, onde o público interage repetindo esse mesmo movimento ou replicando e expondo sua opinião. Criar, recriar e compartilhar memes é a nova maneira de performar no ambiente digital.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. **A Obra de Arte na era da sua reprodutibilidade técnica**. 1936. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/benjamin/1936/mes/obra-arte.htm#r27>. Acesso em: 25 jul. 2024.

BENJAMIN, Walter. **Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política**. Editora brasiliense. 3ª Edição. 1985. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0ByGOj9_gW1Y7T0Jwa3lCbHJYbW8/view?resourcekey=0-fAVv_T2m2UjHfqHWeNubdA. Acesso em: 25 jul. 2024.

CANTERO, Ema. Clase nº 4 - Aby Warburg: Pensamiento visual y razonamiento meme. YouTube, 21 Fev. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1srKzMUeJxc&ab_channel=emacantero. Acesso em: 27 jul. 2024

CHAGAS, Viktor. **A febre dos memes de política**. In: *A cultura dos memes: aspectos sociológicos e dimensões políticas de um fenômeno do mundo digital*. Salvador: EDUFBA, 2020.

CHAUÍ, Marilena. A cultura de massa e a indústria cultural. In: *Convite à filosofia*. 13ª ed. São Paulo: Ática, 2005.

FISCHER, Erika. **The Transformative Power of Performance**. 2008. Disponível em: <https://dr2014theatretheory.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/09/fischer-lichte-c1-c2.pdf>.

Acesso em: 26 jul. 2024.

SHIFMAN, L. **Memes in digital culture**. Cambridge: MIT Press, 2024.

VIEIRA, Demóstenes Dantas. **Benjamin versus Adorno e Horkheimer: reflexões sobre a reprodução técnica da obra de arte**. Trilhas Filosóficas. Revista Acadêmica de filosofia. 2013. Caicó-RN, ano VI, n. 2, p. 29-35. jul-dez.

WARBURG, Aby. **Histórias de fantasmas para gente grande**. Companhia das Letras. São Paulo: Editora Schwarcz S.A. 2010.

JULYANA ALEIXO FRAGOSO

Designer gráfico, especialista em administração em marketing, mestre e doutoranda do curso de Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás (UFG). Possui experiência em trabalhos de comunicação, publicidade e marketing, atualmente, dedica-se à área de projetos editoriais de livros e aos estudos sobre memes.